

ALFABETIZAÇÃO EMOCIONAL NO CURRÍCULO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO: UMA ABORDAGEM NECESSÁRIA

Walmir Fernandes Pereira¹

¹Doutorado em Psicologia da Saúde – FLSHEP, walmir.pereira@mustedu.com

DOI:10.5281/zenodo.17717326

RESUMO: A alfabetização emocional refere-se ao desenvolvimento da capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar as próprias emoções e as dos outros. No contexto escolar, especialmente no ensino médio, essa habilidade é fundamental para promover um ambiente de aprendizado saudável e produtivo. A inclusão da alfabetização emocional no currículo escolar pode contribuir para a formação integral dos estudantes, preparando-os não apenas para os desafios acadêmicos, mas também para as interações sociais e emocionais que enfrentarão ao longo da vida. Objetiva-se com este trabalho analisar a importância da alfabetização emocional no currículo escolar do ensino médio. A pesquisa foi realizada por meio de uma abordagem bibliográfica, onde foram revisados artigos acadêmicos, livros e estudos de caso que discutem a temática da alfabetização emocional no contexto escolar. Os resultados da pesquisa indicam que a inclusão da alfabetização emocional no currículo escolar pode trazer diversos benefícios para os alunos do ensino médio. Entre os principais achados, destacam-se a melhora nas relações interpessoais, uma vez que a alfabetização emocional promove a empatia e a comunicação eficaz, facilitando a construção de relacionamentos saudáveis entre os estudantes. Isso é especialmente importante em uma fase de transição como a adolescência, onde as interações sociais são intensificadas. Além disso, alunos que desenvolvem habilidades emocionais tendem a apresentar maior autoconfiança e autoestima, o que pode refletir em um melhor desempenho acadêmico e em uma postura mais proativa diante dos desafios. A educação emocional também ajuda a gerenciar emoções, reduzindo a incidência de comportamentos agressivos e conflitos nas escolas, permitindo que os alunos lidem com frustrações e desentendimentos de forma construtiva. Outro ponto importante é que habilidades emocionais são cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho, e a formação em alfabetização emocional pode preparar os alunos para serem profissionais mais competentes e adaptáveis. A inclusão da alfabetização emocional no currículo do ensino médio é uma necessidade urgente para a formação integral dos estudantes. Portanto, é fundamental que as escolas adotem estratégias efetivas para implementar a alfabetização emocional, promovendo um ambiente de aprendizado que valorize não apenas o conhecimento acadêmico, mas também o desenvolvimento emocional dos alunos.

Palavras-chave: Alfabetização; Educação; Ensino.